

盐胁迫跨膜钙信号检测

经典案例

Plant Cell Environ 北林陈少良: H_2O_2 和 Ca^{2+} 调节植物盐胁迫下的 K^+/Na^+ 平衡

扫码查看本文详细报道

Hortic Res 江苏师大学者: NMT 结合根系转基因技术快速验证耐盐基因功能

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 耐盐机制分析仪 (NMT300-SMP-YG/XY)

实验意义

检测盐胁迫下根、茎、叶细胞的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收(内流)速率。

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

正常培养的植物样品

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根、叶片、茎选取

状态良好且外观较为一致。

检测流程

前处理

1. 在 35mm 培养皿中滴入一滴测试液, 使用镊子将固定样品玻片放置到培养皿中, 并压一下玻片使其贴在皿底。
2. 吸取 100 μ L 原生质体悬液, 滴入到 35mm 培养皿中的固定样品玻片中心处, 静置 10 分钟,
3. 向培养皿中缓慢加入 4mL 测试液, 再吸出弃去。
4. 再次缓慢加入 4mL 测试液, 静置 10min。

样品前处理视频

扫码查看

检测过程

1. 先检测盐处理前的信号，再瞬时加入 1 mL 盐处理母液（500 mM NaCl, 0.1 mM CaCl₂, 500 mM 甘露醇, 0.2 mM MES, pH5.8）后，检测处理后信号。
2. 检测位点：原生质体表面
3. 检测时长：盐处理前 5 分钟，盐处理后 10~20 分钟
4. $n \geq 10$ ，即每组检测不少于 10 个原生质体。如同一培养皿中有多个原生质体符合检测要求，可在同一培养皿中检测不止 1 个原生质体。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：20 倍
2. 采样规则：X-10
3. 传感器 — 样品表面距离：2 μ m

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Zhang L, Liu X, Wei M, et al. Ammonium has stronger Cd detoxification ability than nitrate by reducing Cd influx and increasing Cd fixation in *Solanum nigrum* L. *J Hazard Mater.* 2021 Dec 1;425:127947. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.127947.
3. Zhu M, Li Q, Zhang Y, et al. Glycine betaine increases salt tolerance in maize (*Zea mays* L.) by regulating Na⁺ homeostasis. *Front Plant Sci.* 2022 Sep 30;13:978304. DOI: 10.3389/fpls.2022.978304.
4. Liu J, Ma J, He C, et al. Inhibition of cadmium ion uptake in rice (*Oryza sativa*) cells by a wall-bound form of silicon. *New Phytol.* 2013, 200: 691-699. doi: 10.1111/nph.12494.